

МАҚОМИ «МАҶОЛИС-УН-НАФОИС»-И АЛИШЕРИ НАВОЙ ДАР ШИНОХТИ РЪЗГОРУ ОСОРИ КАМОЛУДДИН ҲУСАЙНИ ХОРАЗМӢ

*Султонзода Тоҷибой Султонӣ,
доктори илмҳои филология, профессор
(Тоҷикистон)*

Фишурда: дар мақола роҷеъ ба Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ, ки яке аз шуарои классикии форсу тоҷик маҳсуб гардидаву исму осорашро ба исмҳои ҳамномаш рабт додаанд, дар асоси сарчашмаҳо, хусусан “Маҷолис-ун-нафоис”-и Мир Алишери Навоӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст.

Калидвожаҳо: Камолуддини Ҳусайни Хоразмӣ, Ҳусайн ибни Мансури Ҳаллоҷ, Камолуддини Кубравӣ ё Камолуддини Хоразмӣ, «Маҷолис-ун-нафоис»-и Алишери Навоӣ.

Камолуддини Ҳусайни Хоразмӣ суханварест, ки ашъори пур аз рамзу роз ва ирфонии ӯ, бино бар иштибоҳ, ба номи сӯфии машҳури қарни IX Ҳусайн ибни Мансури Ҳаллоҷ интишор гардидааст. Чунончи, соли 1343 ҳ. китобе бо номи “Девони Мансури Ҳаллоҷ” дар Техрон ба нашр расид [1] ва баъдҳо маълум гардид, ки ин асар моли Ҳаллоҷ набуда, ба аввалин шореҳи “Маснавӣ” – Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ тааллуқ доштааст.

Иллати ин иштибоҳ он буда, ки Камолуддини Ҳусайн бо таҳаллуси «Ҳусайнӣ» шеър менавишт ва ношир ҳам гумон кардааст, ки девони мазкур ба Мансури Ҳаллоҷ тааллуқ дорад. Аммо ба забони форсӣ шеър гуфтан, ё ҳатто як ҷумлаи форсӣ навиштани Ҳаллоҷ маълум нест.

Камолуддин Ҳусайн, ки дар сарчашмаҳо бо номи Камолуддини Кубравӣ ё Камолуддини Хоразмӣ низ шинохта шудааст [5, 491–493], аз суханварони бузурги садаи чордаҳи мелодӣ мебошад.

Забехуллоҳи Сафо дар мавриди сабаби бо насаби “кубравия” шинохта шудани Хоразмӣ менависад: “Мавлоно Камолуддин Ҳусайн ибни Ҳасани Хоразмӣи Кубравӣи заҳабӣ аз нависандагон ва шоирону орифони маъруфи қарни нухуми ҳиҷрӣ аст. Аслаш аз Мовароуннаҳр буд, вале чун бошиданаҳ дар Хоразм буд, “Хоразмӣ” ном ёфт. Дар “Маҷлис-ул-ушшоқ” омада, ки ӯ аз фарзандони Шайх Наҷмуддини кубравӣ будааст ва иштиҳораш ба кубравӣ аз ин ҷиҳат аст” [5, 491].

Роҷеъ ба зиндагии хонаводагӣ ва шахсии Камолуддини Ҳусайн иттилооти зиёде дар даст нест. То он ҷое ки барои мо маълум аст, аввалин маълумот дар бораи зиндагиномаи Хоразмӣ аз тазкираи

«Маҷолис-ун-нафоис»-и Алишери Навоӣ [4,14] сарчашма гирифта, минбаъд дар маъхазҳои дигар ба такрор зикр гардидааст. Аз маълумоти китоби Алишери Навоӣ аён мегардад, ки Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ аз аҳли тасаввуф, пайрави тариқати мавлавия ва аз шогирдон ва муридони Хоҷа Абулвафои Хоразмӣ буд. Ӯ менависад: «Мавлоно Ҳусайн Хоразмӣ – Хожа Абулвафо қуддиса сирруҳунинг зоҳир илмида муридидур» [ҳамон ҷо]. Чунонки ба назар мерасад, Навоӣ дар бораи «Камолуддин» ном доштани шореҳи мазкур сухан нагуфта, ӯро «Мавлоно Ҳусайни Хоразмӣ» ва муриди Абулвафои Хоразмӣ донистааст. Абулвафои Хоразмӣ аз сӯфиёни машҳури силсилаи кубравия [ваф. 835 ҳ. мутобиқ ба 1431–1432 м.] аст, ки дар замони худ бо номи Хоҷа Абулвафо машҳур будааст. Дар бораи Абулвафои Хоразмӣ дар сарчашмаҳои муҳимми замони ӯ ишораҳои ҷой дошта, шахсияташро ҳамчун яке аз чеҳраҳои дурахшони ирфонии давр ба қалам додаанд.

Мир Алишери Навоӣ зимни маълумоти хеш дар бораи шахсияти маъруфи замони худ будани Ҳусайни Хоразмӣ ишора карда, аз се асари муаллиф ёд кардааст, ки яке «Мақсид-ул-ақсо», дигаре шарҳи «Маснавӣ» ва сеюм шарҳ ба забони қадими туркии хоразмӣ бар «Қасидаи бурда» мебошад: «Мавлоно (Камолуддини Хоразмӣ, – Т.С.) ӯз замонининг машоҳиридиндур ва «Мақсади ақсо» анинг таснифидур. Ва Мавлоно Жалолуддин Румӣ (қуддиса сирруҳу) маснавийсиға шарҳ битибдур ва «Қасидаи бурда»-ға ҳам хоразмча туркий тил билан шарҳ битибдур. Ӯзға мусаннафоти ҳам бор. Аммо ахлоқ ва сифоти ботин илмида ёруғлик топқоннинг мунофисидур» [4, 14].

Аз ҳодисаҳои дигаре, ки дар зиндагии ӯ иттифоқ афтада ва онро Навоӣ дар асари хеш зикр кардааст, он аст, ки мардumi Ҳирот ӯро ба сабаби як байт шеър такфир кардаанд ва Шоҳрух Мирзо ба ҳамин сабаб ӯро ба Ҳирот хонд ва ба муҳокимаи мазҳабӣ кашид ва чун марди донишманд буд, натавонистанд, чизе бар ӯ собит кунанд, ба диёри худ бозгашт. Вале ӯзбакҳо аз ӯ даст барнадоштанд ва саранҷом ӯро соли 840 ҳ. [1470 м.] ба шаҳодат расониданд. Алишери Навоӣ дар ин бора дар тазкираи «Маҷолис-ун-нафоис» менависад: «Ва Мавлоно Шоҳрух Мирзо замонида бир ғазал учун такфир қилиб Хоразмдин Ҳирийға келтурдилар. Чун донишманд ва истилоҳ билур киши эди ҳеч нима собит қила олмадилар. Қайтиб яна ӯз мулкига кетти. Ва ул ғазалнинг матлаи будурким:

Эй дар ҳамаи олам пинҳон туву пайдо ту,
Ҳам дарди дили ошиқ, ҳам асли мудово ту.

Мавлонони Тансӯфий булоғида (Хоразмда) ўзбак шаҳид қилди ва қабри Хожа Абулвафо (қуддиса сирруху) қабрининг оёғи саридур [4, 14].

Баробари осори дигари ирфоню тасаввуфӣ, ки аз Хоразмӣ ба ёдгор мондааст, шуҳрати ўро китоби “Қавоҳир-ул-асрор ва завоҳир-ул-анвор”, ки дар шарҳи “Маснавӣ”-и Мавлоно нигошта шудааст, афзун гардонидааст. Ин асар ҳарчанд нотамоом аст, аз он ҷиҳат, ки ба унвони аввалин шарҳи “Маснавӣ”-и Мавлавӣ маҳз дар сарзамини Мовароуннаҳр навишта шудааст, қобили баррасӣ мебошад.

Мутаассифона, дар бораи гузаштагони Хоразмӣ дар китобҳои мавриди истифодаи мо маълумоти дақиқ ба назар нарасид. Таҳиягари матни “Қавоҳир-ул-асрор” доктор Муҳаммадҷаводи Шариат “падари ў [яъне, падари Камолуддин, – Т.С.] шайх Шаҳобуддин Ҳусайн аз авлоди шайхи бузургвор Бурҳониддини Қилич аст, ки дар Андиҷон мадфун аст ва падари шайх дар замони Чукӣ Мирзо ба Хоразм рафта ва дар он ҷо мутааҳҳил ва Шайх [яъне, Камолуддини Хоразмӣ, – Т.С.] дар он ҷо мутаваллид шудааст” [7, “ёздаҳ”] – мегӯяд, ки ба ҳақиқати таърихӣ созгор намеояд. Муҳаммадҷаводи Шариат дар пешгуфтори хеш таъкид мекунад, ки “Он ҷӣ дар бораи ў [яъне, Ҳусайни Хоразмӣ – Т.С.] медонем, аз китобҳои “Маҷолис-ун-нафоис” ва “Маҷолис-ул-муъминин” аст ва манобеи дигар ҳама аз ин сарчашма манбаъ гирифтаанд” [7, “ёздаҳ”].

Вале бояд гуфт, ки дар ин миён танҳо маълумоти тазкираи Навоӣ аз назари қимат ва асолат ба ҳақиқат рост меояд. Доктор Шариат дар ин маврид шореҳи “Қавоҳир-ул-асрор”-ро иштибоҳан бо «Шайх Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ», ки дар «Маҷолис-ул-муъминин», дар фасли “Хотами муршидини тариқи ҳамадонӣ Шайх Камолуддини Хоразмӣ” омадааст, яке доништа, дар пешгуфтори худ бар шарҳи «Қавоҳир-ул-асрор» хулосаи онро нақл кардааст [7, “шонздаҳ”].

Гузашта аз ин, Муҳаммадҷаводи Шариат дар мавриди роҷеъ ба каромату мақомоти Ҳусайни Хоразмӣ аз тарафи Маҳмуди Ғиждувонӣ ном шахсияте таълиф гардидани китоби «Мақомоти Шайх Камолуддини Ҳусайн» изҳори назар карда, менависад: “Шахсе ба номи Маҳмуди Ғиждувонӣ китобе навиштааст ба номи “Мақомоти Шайх Камолуддини Ҳусайн”, ки то он ҷо, ки ман таҳқиқ кардаам, нишонае аз ин китоб дар даст нест” [7, «ёздаҳ”].

Нуктаи ҷолиб ин ҷост, ки маноқиб ё мақомотро одатан дар бораи шахсиятҳои бузурги тасаввуф ва дорои мартабаи ирфон менависанд. Вале, шореҳи “Маснавӣ” Камолуддини Хоразмӣ,

ончунонки аз ишороти худи ў дар шарҳи мазкур бармеояд, шахсияти ирфонии баландмартаба ва ё муршиди тариқате набуд, то ин ки дар бораи ў маноқиб навишта шавад. Таҳқиқ нишон медиҳад, ки ин нуктаро доктор Шариат аз “Маҷолис-ул-муъминин” баргирифтааст.

Дар китоби «Фехристи дастнависҳои тоҷикӣ-форсии китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ» [6, 49] таҳти рақами 1838 асаре бо номи «Ҷодат-ул-ошиқин» ва ё мақомоти Ҳазрати Шайх Ҳусайни Хоразмӣ» муаррифӣ шудааст. Ин ҳамон асарест, ки муҳаққиқи эронӣ Муҳаммадҷаводи Шариат онро ба Маҳмуди Ғиждувонӣ нисбат медиҳад, вале китоби мазкур на дар бораи Шайх Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ – шореҳи «Маснавӣ», балки дар мақомоти маънавии шахсияти тасаввуфии дигаре навишта шудааст, ки низ «Шайх Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ» ном дошта, тақрибан пас аз сад соли даргузашти Хоразмӣ зиндагӣ кардааст.

Аз сабаби он ки ин ду шахсият ҳамном будаанд, доктор Муҳаммадҷаводи Шариат ва бархе аз пажӯҳандагон бо иштибоҳ ононро як нафар ҳисобидаанд. Дар бораи ин шахсияти ирфонӣ метавон аз китобҳои Аҳрор Мухторов [3] ва Расул Ҳодизода [8] низ маълумот ба даст овард. Шодравон Расул Ҳодизода дар «Самарқанднома» ҳангоме, ки дар бораи яке аз маҳаллаҳои қадимии ин шаҳри куҳанбунёд маълумот меоварад, менависад: «Кӯча ва гузар ба номи олими асри 16 Маҳдуми Хоразмӣ (Ҳусайни Хоразмӣ 1466–1551) аст. Номи пурраи Маҳдуми Хоразмӣ Мавлоно Камолуддин Ҳусайн Ал-хоразмӣ будааст. Вай муриди сарвари ҷараёни кубравия Абдулвафои Хоразмӣ буд. Ин шахси бонуфуз дар Хоразм борҳо ба таъқибу таҳдиди уламои дин гирифта шуда ва охир соли 835 ҳиҷрии қамарӣ бо дасти тоифаи уламо ба қатл мерасад. Баъд аз ин воқеаи хунин Камолуддин Ҳусайн аз хатари кушта шудан паноҳгоҳе чуста, ба Самарқанд бо гурӯҳи пайравону мухлисонаш фирор мекунад ва дар ҳамин мавзеъ, ки баъдтар ба номи ў мавсум шуд, иқомат мегузинад ва дар Самарқанд ба Маҳдуми Хоразмӣ мулаққаб мешавад. Маҳдуми Хоразмӣ дар оғози иқоматаш дар Самарқанд таъсиру нуфузи бузург дошт. Ў дар маҳалли иқоматаш масҷид ва барои ҷаҳру маҷлисҳои суруд ва самоъ хонақоҳ бино мекунад...» [8, 139].

Агар мо ин навиштаҳои устоди равоншодро бо он чӣ Ҳусайни Хоразмӣ дар «Ҷавоҳир-ул-асрор» овардааст, муқоиса кунем, ихтилофи назар дар байни ин ду навишта равшан эҳсос мегардад. Расул Ҳодизода соли фавти Абулвафоро дуруст қайд карда бошад

ҳам, иштибоҳан «бо дасти тоифаи уламо ба қатл мерасад» - мегӯяд. Ҳол он ки Абулвафо аз дасти тоифае ба қатл нарасида, мувофиқи навиштаи Ҳусайни Хоразмӣ, ки дар зимни шарҳи «Ҷавоҳир-ул-асрор» омадааст, дар 78-солагӣ вафот кардааст. [7;261].

Баъди вафоти Абулвафо ба Самарқанд омадани Камолуддини Хоразмӣ ва инчунин дар ҳамин шаҳр вафот кардани ӯ низ ба он чӣ Навоӣ дар «Маҷолис-ун-нафоис» зикр мекунад, созгор намеояд.

Дар ҷилди дувуми китоби “Маҷолис-ул-муъминин”-и Қозӣ Сайид Нуруллоҳи Шуштарӣ фасли махсусе мавсум ба “Ҳолами муршидини тариқи ҳамадонӣ Шайх Камолуддини Хоразмӣ” ихтисос ёфтааст [10, 162–180]. Мутолиа нишон медиҳад, ки фасли мазкур дар камолоти маънавӣ ва маноқибӣ шахсияте бахшида шудааст, ки зиндагиаш бо он чи дар тазкираи Навоӣ омада, шабоҳат надорад. Камолуддин Ҳусайни мазкур аз пешвоёни тариқати сӯфия буда, ба “ҳазрати имом-ул-муттақин, пешвои аиммаи маъсумин Амирулмуъминин Алӣ(а)” [10, 165] ва “султон-ул-аимма Алӣ ибни Мӯсо Ризо” [ҳамон ҷо, 166] таваҷҷуҳ ва иродати хос доштааст. Бахши аъзами ин маноқибро баёни иродати шайх Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ ба Имом Ризо ташкил додааст ва шайх тавофи равзаи Имом Ризоро “мақорани ҳафтод ҳаҷ” [ҳамон ҷо, 166] доништааст. Шайхи мазкур шеър ҳам менавишта ва дар поёни фасл бисту шаш байт дар сифати имомони шиа суруда, дар поёни он таҳаллуси хешро ба сурати “Ҳусайни Хоразмӣ” зикр кардааст. Аз шеъри мазкур таассуботи шадиди Шайх Камолуддини Хоразмӣ ба хубӣ ошкор мегардад:

Туро зи дӯстии оли Муртазо пурсанд
 Ба рӯзи ҳашр, на аз Амру Бакру ҳизби басус
 Ҷаве муҳаббати авлоди Мустафо дар дил,
 Ба назди ақл беҳ аз тахту тоҷи Кайковус
 Санои оли Алӣ аз Ҳусайни Хоразмӣ,
 Ба гӯши ҷон шунаву ёд гиру дасташ бўс.
 Муҳаймино, малико, ҳам ба ҳаққи оли Алӣ,
 Ба рӯзи ҳашр макун аз Алӣ маро маъюс [10, 178].

Ба андешаи мо, ин маълумот боис гардидааст, ки Қозӣ Нуруллоҳи Шуштарӣ ва баъдан бо истифода аз китоби ӯ мусаҳҳеҳ ва фароҳамоварандаи матни шарҳи «Ҷавоҳир-ул-асрор» доктор Муҳаммадҷаводи Шариат иштибоҳан ин ду шахсиятро як нафар шуморанд.

Дар “Донишномаи адаби форсӣ (адабиёти форсӣ дар Осиёи Миёна)” бо номи “Камолуддин Ҳусайн бинни Аҳмад бинни Иброҳими Хоразмӣ” вомехӯрем, ки соли вафоти ӯ 958 қ. нишон дода

шудааст. Таъкид мешавад, ки Камолуддини Хоразмӣ муаллифи асари ирфонии “Иршод-ул-муридин” буда, фарзанди ӯ Шарифаддин Хусайни Хоразмӣ «Ҷодат-ул-ошиқин» ва шогирдаш Маҳмуди Ғиждувонӣ «Мифтоҳ-ал-толибин»-ро, ки дарбардорандаи бархе ашъор, мақолот ва низ суханоне дар мақомоти Камолуддини Хоразмӣ мебошад, дар маноқиби ӯ навиштаанд [2, 745].

Ин нукта ва мулоҳизоти дигаре моро ба хулоса овард, ки зикри номи «Хусайни Хоразмӣ» дар асари «Маҷолис-ун-нафоис»-и Мир Алишери Навоӣ ишора ба шореҳи “Маснавии маънавӣ”-и Мавлоно мекунад ва он чӣ дар “Маҷолис-ул-муъминин” зикр шудааст, мансуб ба шахсияти ҳамноми ӯст, ки аз пешвоёни тариқати тасаввуф дар равияи ташайюъ мебошад.

Дар зиндагӣ, ташаккули шахсият ва эҷодиёти Камолуддин Хусайни Хоразмӣ таъсиру нуфузи яке аз симоҳои ирфонии асри Х1У Абулвафои Хоразмӣ хеле бузург мебошад. Бояд таъкид намуд, ки дар бораи Абулвафои Хоразмӣ дар сарчашмаҳои муҳимми замони ӯ ишораҳои ҷой дошта, шахсияти ӯро ҳамчун яке аз чеҳраҳои дурахшони ирфонии давр ба қалам додаанд [5]. Роҷеъ ба баъзе лаҳзаҳои рӯзгор ва осори Абулвафо асноди ҳеч китоби ёдшуда ба андозаи маводи шарҳи «Ҷавоҳир-ул-асрор» муфид, мӯътамад ва дақиқ нест. Аз ин рӯ, шарҳи «Ҷавоҳир-ул-асрор»-ро метавон аз муҳимтарин сарчашмаи шинохти рӯзгори Абулвафои Хоразмӣ ба ҳисоб овард. Дар шарҳи «Ҷавоҳир-ул-асрор» маълумоти пурқимате мавҷуданд, ки барои муайян кардани баъзе аз лаҳзаҳои рӯзгору осори Камолуддини Хоразмӣ ва устоди ӯ – Абулвафо аз арзиши бузург бархурдоранд. [7, 1650].

Ҳамин тариқ, баҳс дар мавзӯи «Маҷолис-ун-нафоис» - сарчашмаи шинохти рӯзгору осори Камолуддин Хусайни Хоразмӣ моро ба натиҷае мерасонад, ки муҳимтарин сарчашмаи омӯзиши рӯзгори Камолуддини Хоразмӣ тазкираи «Маҷолис-ун-нафоис»-и Алишери Навоӣ ба ҳисоб меравад. Маълумотҳои, ки дар ин китоб зикр гардидаанд, ҳарчанд хусусияти тазкиравӣ дошта, кӯтоҳ баён шудаанд, вале аз лиҳози қидмат муътамад мебошанд.

Асолати маълумоти муаллифи “Маҷолис-ун-нафоис”-ро вобаста ба масъалаҳои рӯзгору осори Камолуддини Хоразмӣ ва устоди ӯ Абулвафои Хоразмӣ маълумоте, ки дар «Ҷавоҳир-ул-асрор ва завоҳир-ул-анвор» ва «Шарҳи «Фусус-ул-ҳикам»-и Хоразмӣ омадаанд, таъйид мекунанд.

Аз тазкираи Алишери Навоӣ маълум мегардад, ки Камолуддин Хусайни Хоразмӣ аз мактаби шахсияти воломақома чун Абулвафои Хоразмӣ, ки аз иродатмандони калом ва муридони рӯҳонии

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ мебошад, таълим гирифтааст. Натиҷаи ҳамин тарбият ва роҳнамоиҳои Абулвафои Хоразмӣ буд, ки Камолуддини Хоразмӣ ба каломи осмонии Мавлоно содиқона дил баст ва аввалин шарҳи «Маснавии маънавӣ»-ро асос гузошт.

Феҳристи манобеъ:

1. Девони Мансури Ҳаллоҷ.-Техрон: Китобхонаи Саной, 1370.-234с.

2. Донишномаи адаби форсӣ: Адаби форсӣ дар Шибҳи қора: Ҳинд, Покистон, Бангладеш / Ба сарапарастии Ҳасан Анӯша.-Техрон, 1380.-632 с.-Баҳши 2.

3. Мухторов, Аҳрор. «Ҳисор». Очерки таърихӣ / А. Мухторов.-Душанбе: Адиб, 1995.-303 с.

4. Навоӣ, Алишер. Мукамал асарлар тўплами: Йигирма жилдлик. 13-жилд. Мажолис-ун-нафоис / А. Навоӣ.-Тошкент, 1997.

5. Сафо, Забехулло. Таърихи адабиёт дар Эрон : Чопи сездаҳум / 3. Сафо.-Техрон, 1389.-608 с.-Ҷ. 4.

6. Феҳрасти дастнависҳои тоҷикӣ-форсии китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ / Мураттиб А. Юнусов.-Душанбе: Маориф, 1971.-Ҷ. 1.

7. Хоразмӣ, Камолуддин Ҳусайн. «Ҷавоҳир-ул-асрор ва завоҳир-ул-анвор»: дар чор мучаллад / Камолуддин Ҳусайни Хоразмӣ; [Муқаддима ва тасҳеҳу таҳшияи М. Шариат].-Техрон: Асотир, 1384.

8. Ҳодизода, Расул. Самарқанднома / Р.Ҳодизода.-Душанбе, 2002 / 1381ш.

9. Ҷомӣ, Абдураҳмон. «Нафаҳот-ал-унс мин ҳазарот-ил-қудс» / Абдураҳмони Ҷомӣ; [Таҳиягарони матн, муаллифони муқаддима ва феҳристҳо М. Оқилова, Б. Мирсаидов].-Душанбе, 2013.-865 с.

10. Шуштарӣ, Қозӣ Сайид Нуруллоҳ. «Маҷолис-ул-муъминин»: Иборат аз шаш мучаллад / Қозӣ Сайид Нуруллоҳи Шуштарӣ.-Техрон: Китобфурӯшии исломия, 1353 ҳ.